

İNANÇ VE EŞİTLİK: İSLAM'DA KADIN HAKLARI VE FEMİNİST HAREKET

İroda Gulyamova

Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Özet

Bu makalede, İslam dini ve feminizm arasındaki ilişki feminist bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. İslam'ın özündeki adalet ve eşitlik ilkelerinin kadın haklarına olan etkisi tartışılmakta; bunun yanı sıra, feminist hareketlerin toplumsal eşitsizlikleri görünür kılma ve kadınların haklarını savunma konusunda oynadığı rol vurgulanmaktadır. Kadınların eğitim alması, çalışma hayatına katılması ve toplumda aktif rol oynamasının İslam'da desteklendiğini savunan çalışma, bazı erkeklerin dini kendi çıkarlarına göre yorumlayarak kadınları alt seviyede görmelerinin yaygın bir sorun olduğuna dikkat çekmektedir. Bu yanlış anlayışların kadınlara yönelik şiddeti körüklediğini öne süren makale, dinin kadınlara sevgi, saygı ve destek sunması gerektiğini hatırlatmakta ve “sevdiğim için katlettim” gibi ifadelerin İslam'ın özüyle bağdaşmadığını ifade etmektedir. Çalışma, feminist ve dini perspektifleri birleştirerek, kadın hakları mücadelesinin İslami değerlere aykırı olmadığını göstermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: İslam, feminizm, kadın hakları, adalet, eşitlik, dini yorumlar, kadınlara yönelik şiddet, sevgi, saygı

Giriş: Feminizm ve din arasındaki ilişki karmaşık konudur. Bazı feministler dinin kadınları sınırladığını düşünebilirken, diğerleri dinin kadınların güçlenmesi ve toplumsal rolleri üzerinde olumlu etkileri olabileceğine inanır. Örneğin, birçok dinin kadınların toplumdaki rollerine dair öğretileri vardır ve bazı feministler bu öğretileri yorumlayarak kadınların haklarını savunabilirler.

Ayrıca, bazı feminist hareketler dinin toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunabileceğini savunurken, bazıları dinin patriyarkal yapılar pekiştirdiğini düşünebilir. Bu nedenle, feminizm ve din arasındaki ilişki, topluma ve kültüre bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Feminizm temel amacı kadınların haklarını savunmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak. Tarih boyunca birçok toplumda kadınlar ayrımcılığa maruz kalmış, erkekler tarafından baskı altında tutulmuş. Feminizm, bu eşitsizliği

sorgulayan ve kadınların haklarını, özgürlüklerini ve toplumsal rollerini güçlendiren bir harekettir.

Feminizm, kadınların daha iyi bir yaşam sürmesi, saygı görmesi ve eşit haklara sahip olması için mücadele eder.

İslam dini ve feminizm; **islam'ın özünde adalet, eşitlik ve saygı vardır.** İslam'da kadın ve erkekler arasındaki roller ve haklar konusunda çeşitli görüşler ve yorumlar vardır. Kur'an'da kadınların ve erkeklerin birbirlerini tamamlayıcı olduğu vurgulanır. Örneğin, "Erkekler, kadınlar üzerinde koruyucudur" şeklindeki ifade, erkeklerin ailenin geçimini sağlama ve koruma sorumluluğuna vurgu yapar. Ancak bu, kadınların daha aşağı bir konumda olduğu anlamına gelmez.

Kur'an, kadınların da erkekler gibi ahlaki ve dini sorumlulukları olduğunu belirtir. "Kadınlar, erkekler gibi güzel işler yaptıklarında, mükafat alacaklardır" ifadesi, kadınların değerini ve haklarını vurgular. Ayrıca, kadınların eğitimi, çalışması ve toplumda aktif bir rol oynaması İslam'da önemlidir.

Bu nedenle, bazı yorumların aksine, İslam'ın özünde kadınlara saygı, eşitlik ve koruma amaçlanmıştır. Fakat, toplumsal normlar ve kültürel faktörler, dinin nasıl anlaşıldığı ve uygulandığı üzerinde etkili olabiliyor.

Benim şahsı fikrime göre, bazı erkekler dindeki bu görüşleri kendi çıkarlarına veya faydalarına göre kullanıyorlar. Bu düşünceye göre, kadınlar erkeklerden alt seviyede ve sadece erkeklerin dediklerini yapmalıdırlar. Ancak bu, kadınlara yönelik şiddet ve eziyetlere zemin hazırlıyor. Din'de "Kadınlar, erkeklere göre bir derece alttadır" ifadesi kadınlara şiddet uygulayın veya onlara herşeyi yasaklayın anlamına gelmez. Aslında, dinimizde `kadınlar zayıftır` demek, onlara daha çok ilgi göstermek, daha çok sevmek, saygı duymak ve desteklemek anlamına gelir. Kadınların kendilerini güvende hissedecekleri yer, eşleri, babaları veya abilerinin yanındır.

.Kadınların hakkı savunulduğunda, bazı erkeklerin neden karşı çıktığı, neden kendi annelerini, karılarını veya kız kardeşlerini desteklemek yerine onlara zarar vermeyi tercih ettiklerini sorgulamak gerekiyor. Bu, dini yanlış anlamak veya anlamak

istememek deđil midir? “Yanlıř analayan ve yanlıř bilgi yayan insanlar yüzünden bazıları dinimizden sođuyor veya uzaklařıyor.

Kadınlar kendi haklarını savununca, neden erkekler onları desteklemek veya korumak yerine řiddete başvuruyor? Bu durumu, ‘erkeklerin kadını kıskandıđı bahanesiyle bu řiddeti meřru göstermeleri’ gibi yersiz düşüncelerle açıklamak büyük bir hata. Bu tür düşünceleri toplumsal bir sorun olarak deđerlendirmeliyiz . Sevgi ile kıskançlık arasındaki farkı anlamalıyız. Sevgide kıskançlık olabilir, ama ‘sevdiđim için katlettim’ demek tamamen farklı ve kabul edilemez bir durum. Bu tür gerekçeler, sevginin özüne aykırıdır . Nasıl olur da insanlar bu tür olayları kabul edip geçerler? Artık gözünüzü açmalı ve çevremizde neler olup bitiđine bakmalıyız. Artık kadınların haklarını çiđneyenlere dur demeliyiz.

Örneđin: “bir adam karısını rehin alarak ‘Fatma řahin, senin yüzünden oluyor bütün bu olanlar’ diye haykırmıřtı. Bu, kadın haklarını savunan bir adım atan birine yöneltirilen haksız bir suçlamaydı. Kadınları koruyan yasalar çıktııkça, bazı erkekler kendilerini tehdit altında hissediyor, bu da řiddeti tetikleyebiliyor.” Bu ve benzeri olaylar, toplumun kadın hakları konusunda bilinçlenmesi gerektiđini gösteriyor. Kadınların sadece korunması deđer, eřit haklara sahip bireyler olarak saygı görmeleri ve toplumda aktif roller üstlenmeleri önemli.

Kadınların hak mücadelesinde karřılařtıkları engellerin farkında olmak ve bu engelleri ařmak için çaba göstermek, toplumsal ilerlemede çok önemli.

Tabii ki, kadınların toplumdaki rollerini yalnızca dini perspektifle deđer, aynı zamanda kültürel ve sosyal açıdan da řekillendiđini söyleyebiliriz. Kadınların eđitimi ve toplumda aktif rol almasının sadece dini bir gereklilik deđer, aynı zamanda toplumsal bir zorunluluk olduđunu belirtmek de önemli. Ayrıca, kadınların karřılařtıđı zorluklarla mücadele ederken, erkeklerin de bu sürece dahil olması gerektiđini söylemek gerekir. Toplumsal deđişimin, hem kadınların hem de erkeklerin birlikte çalıřmasıyla mümkün olacađını unutmamak lazım. Kadınların toplumda eřit haklara sahip olması ve aktif roller üstlenmesi, toplumun bütün bireyelerine fayda sađlayacaktır.

Hiç şüphe yok ki kadınlar, toplumsal gelişimi yönlendirmede çok önemli bir etkiye sahiptir. Türk kültürü ve tarihinde de kadının siyasal, sosyal ve kültürel hayattaki yeri diğer toplumlara nazaran daha önde ve görünür olmuştur. Tarihin ilk kadın hükümdarı olarak bilinen Tomris Hatun, kadının Türk devlet yapısı içinde hangi konumlara gelebildiğini göstermektedir. Hatunların devlet meclisinde söz ve oy hakkının bulunması da Türk tarihinde kadına verilen değeri açıkça göstermektedir. Sosyal ve siyasal hayatın içinde bu denli önemli bir konum edinen Türk kadını, Kurtuluş Savaşı yıllarında da fedakârlık ve cesaret abidesi olmuştur. “Evladım anasız yaşayabilir ama vatansız yaşayamaz” diyerek beşikteki bebeğini bırakıp cepheye koşan Nene Hatun, Türk kadınının kahramanlık örneklerinden sadece birisidir.

Günümüzde de ekonomik ve sosyal hayatta sağladığı başarılarla birçok kadınıımız dikkat çekmektedir. Bununla birlikte toplumsal hayatın her alanında erkek ve kadının birlikte bir ortalama oluşturması esas olmalıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çoğu Avrupa ülkesinden daha önce seçme ve seçilme hakkına kavuşturulan Türk kadınının günümüzde siyasal, sosyal ve ekonomik hayata katılımının artırılması ihtiyacı devam etmektedir. Kadının emeği ve katkısı olmadan kalkınma ve demokratikleşme sürecinin tamamlanmasının mümkün olmadığı bir gerçektir. Kadının toplum ve devlet hayatına katacağı estetik ve akılcı değerlerin ülkeleri daha yaşanılır hâle getireceği açıktır. Esasen nüfusumuzun neredeyse yarısını oluşturan kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal hayatın her alanında erkekler kadar varlık göstermeleri doğal olanıdır. Kadınların ihmal edildiği bir toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürmesi mümkün değildir. Bu yüzden kadının toplum hayatına daha aktif ve daha üretken bir biçimde katılması bir zorunluluktur.

Türk kadınının var olan sorunlarının çözülmesi ve aynı zamanda toplumsal hayatın her alanında hak ettiği saygıyı görmesi, siyasetle birlikte tüm toplumsal aktörlerin bu yöndeki gayretleriyle yakından ilişkilidir. Bu düşüncelerden hareketle, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) olarak, tarihsel süreçte Türk kadınının siyasal, sosyal ve kültürel alandaki yerini değerlendirmek,

günümüzde yaşadığı sorunları irdelemek ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmak, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı akademik mânâda bilgi üretmek ve kadın politikalarının gelişimine katkı sunmak amacıyla değerli bilim insanı Doç. Dr. Esmâ Özdaşlı editörlüğünde “Türkiye’de Kadın: Siyasî, Sosyal ve Kültürel Alanda Değişim” başlıklı bu kitabı hazırladığını söyleyerek örnek verebiliriz. Bunlardan çıkararak, feministler, kadınların haklarını savunarak, toplumsal eşitsizliklere dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Bu, yalnızca kadınların maruz kaldığı haksızlıkları dile getirmekle kalmaz; aynı zamanda toplumda daha geniş bir değişim yaratma amacını taşır. Feministlerin susmaması, bu mücadelede ne kadar kritik bir yol oynadıklarının altını çizer. Seslerini yükselterek, kadınların sorunlarını görünür kılar ve bu sorunların çözümü için toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunurlar.

Kaynaklar:

Tasav. (2022, Eylül 29). Türkiye’de Kadın: siyasi, sosyal ve kültürel alanda değişim. www.tasav.org